

INFORMACIONES SOBRE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA REGIONAL DE TELEDUCACION PARA AMERICA LATINA

Por el prof. ROBERTO BALOCCHI

ANTECEDENTES

1. En la 11.ª Conferencia General de la Unesco, París 1960, se estableció la necesidad de iniciar estudios e investigaciones para que las comunicaciones espaciales fueran utilizadas en favor de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

Diez años después, la Conferencia General acentuó su preocupación por este problema en dos sentidos:

a) Voluntad de avanzar en las investigaciones e implementación de sistemas que permitan a los países utilizar el poderío de la comunicación espacial.

b) Establecimiento de principios y normas jurídicas para defender sus propias culturas de una invasión masiva de material foráneo. Este problema fue examinado especialmente en la reunión de Venecia de 1970.

2. En junio de 1967 la Universidad de Stanford publicó un estudio denominado ASCEND (Sistema avanzado para las Comunicaciones y la Educación en el Desarrollo Nacional) sobre la utilización de satélites para impartir teleducación en Latinoamérica.

3. En abril de 1969 tuvo lugar en Santiago de Chile una reunión para considerar una iniciativa de entidades norteamericanas que se proponían utilizar satélites con fines educativos en América Latina. Asistieron representantes de algunas universidades latinoamericanas y de diversas universidades, fundaciones y empresas comerciales de EE. UU., entre éstas la Corporación de Comunicaciones por Satélite (COMSAT) y la General Electric.

Fruto de la reunión de Santiago fue la creación de un organismo denominado "Centro Audiovisual Internacional Vía Satélite" (CAVISAT), cuya función sería hacer estudios de factibilidad y promover la puesta en marcha del proyecto, así como elaborar programas educativos en todos los niveles, desde alfabetización hasta instrucción profesional y universitaria, destinados a los niños y adultos de los países latinoamericanos.

4. Inicialmente se asignó a 14 universidades norteamericanas la elaboración de los programas educativos, pero en la reunión de Santiago se acordó que fueran 20 las universidades que tuvieran a cargo esta responsabilidad: 10 de EE. UU. y 10 de América Latina, la mayor parte de las cuales mantienen vínculos con fundaciones norteamericanas.

5. CAVISAT, financiada por COMSAT y diversas empresas comerciales de EE. UU., trató de interesar a algunos gobiernos latinoamericanos en sus proyectos. La gestión fracasó debido a los reparos de los

gobiernos latinoamericanos a proyectos que ponían en peligro su derecho a autodeterminación en materia cultural y educativa. El rechazo se hizo mayor cuando los directores de CAVISAT manifestaron su intención de llevarlo a cabo con o sin la aceptación de los latinoamericanos. Esta afirmación la hacían basándose en las 3 premisas siguientes:

a) Supuesta libertad del uso del espacio orbital.

b) Posibilidad ya no lejana de satélites que permitirán la transmisión directa de la señal a los receptores de televisión sin necesidad de las estaciones terrestres que en la actualidad la distribuyen.

c) Posibilidad de reconocer estudios y otorgar títulos académicos norteamericanos a alumnos de América Latina.

6. En 1969 se publicaron dos estudios sobre posibilidad de instalar un Sistema de Educación por Satélite en América Latina. El primero, "Estudio de un Sistema de Televisión Escolástica para Países Latinoamericanos", realizado por Telespazio SPA de Italia, y el segundo, "Satellite System for Latin America", realizado por Page Engineers (informe para el Presidente de los EE. UU. sobre teleducación y telecomunicaciones en general).

7. Entre agosto y septiembre de 1969 una misión de la Unesco realizó un estudio preparatorio sobre utilización de comunicaciones espaciales para fines de Educación y de Desarrollo en América del Sur. Este estudio se hizo a petición de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1970 se publicó el estudio bajo el nombre de "South America, Preparatory Study of the Use of Satellite Communication for Education and National Development". Estuvo a cargo de los especialistas Ploman E. B., Pierce y J. Torfs.

8. En enero de 1970, la 1.ª Reunión de Ministros de Educación de los países del Area Andina, realizada en Bogotá, suscribió el "Convenio Andrés Bello", de Integración Educativa, Científica y Cultural. En el Plan de Trabajo para 1970 se entregó a Venezuela la tarea de estudiar la factibilidad de realizar programas educativos, científicos y culturales vía satélite. Venezuela, para cumplir con esta tarea, pidió asistencia técnica a la Unesco en mayo de 1970.

9. Entre junio y agosto de 1970, además de los países del Area Andina, Argentina y Paraguay presentaron la solicitud correspondiente al Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de obtener financiamiento para el proyecto.

10. En noviembre de 1970, durante la reunión de los Jefes de Planeamiento de los países del "Convenio Andrés Bello" realizado en Lima, los gobiernos de Venezuela y Perú dejaron constancia de algunas interrogantes sobre el proyecto.

11. La Junta de Gobierno del Programa aprobó en enero de 1971 el Proyecto (Reg. 223), titulado "Estudio de Factibilidad de un Sistema de Comunicaciones por Satélite para la Educación, la Cultura y el Desarrollo en América Latina", asignándole fondos internacionales por valor de US\$ 832.000.

12. Previa consulta hecha por la PNUD a los respectivos gobiernos, se convino en que fuera la Unesco, en asociación con la ITT (Unión Interamericana de Telecomunicaciones), el organismo participante y ejecutor del Proyecto.

13. En diciembre de 1970, a petición de Venezuela en representación de los países del Convenio, se acordó que el proyecto abarcaría el estudio de medios existentes o planeados de Teleducación y no sólo la vía satélite.

14. Entre el 18 y 20 de enero de 1971 se realizó la 1.ª Reunión de Expertos en Teleducación y Telecomunicaciones de los Países del Convenio en Caracas, de la cual emanó un conjunto de recomendaciones.

15. La Unesco distribuyó en febrero de 1971 un borrador del Plan Operativo del Proyecto Reg. 223 a todos los gobiernos de los países participantes con el objeto de recibir sugerencias.

16. En febrero de 1971 se llevó a cabo en Lima la 2.ª Reunión de Ministros de Educación de los países del Convenio Andrés Bello, la que acogió las recomendaciones de la 1.ª Reunión de Expertos en Teleducación celebrada en Caracas. Además, acordó solicitar que la OEA y Unesco coordinaran sus acciones en Teleducación para América Latina.

17. En marzo de 1971 en Caracas se efectuó la 2.ª Reunión de Expertos en Teleducación y Telecomunicaciones. De este encuentro emanó un "Documento Básico", cuyos contenidos implicaban modificaciones de fondo al proyecto elaborado.

18. En julio de 1971 el Subdirector de la Unesco, Dr. Alberto Obligado, realizó una misión de información en Argentina, Paraguay y Uruguay.

19. En agosto de 1971 Uruguay solicitó al PNUD su participación en el proyecto, solicitud que fue aprobada.

20. En agosto de 1971 los representantes de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en Santiago de Chile, solicitaron a la Unesco la preparación de otro texto que recogiera los objetivos y sugerencias contenidos en los documentos emanados de las reuniones de expertos celebradas en Caracas y Santiago de Chile. En esta reunión se hizo énfasis en los estudios nacionales que debiera hacer personal del Área, previo diseño de una metodología adecuada. Propuso la constitución de un organismo responsable en cada país para teleducación. Además, se asignaron tareas concretas a cada país del área en relación al proyecto.

21. En septiembre de 1971, CÍTEL (Comisión Internacional de Telecomunicaciones de la OEA), reunida en Caracas, hizo críticas serias al procedimiento y al planteamiento Unesco-PNUD, encomendando al Secretario General de la OEA manifestarlas oficialmente a la Unesco.

22. En septiembre de 1971, Unesco presentó un nuevo Plan de Operaciones a la consideración de los países interesados, previa aprobación de parte del PNUD. Este Plan incorpora muchas de las sugerencias y recomendaciones formuladas por los organismos y reuniones citados anteriormente.

23. En enero de 1972, representantes de los países del Convenio Andrés Bello efectuaron en Santiago de Chile una reunión previa al Seminario de Buenos Aires, con el objeto de considerar el nuevo Plan Operativo. De esta reunión emanó un documento con proposiciones concretas sobre el Plan Operativo, que fueron llevadas a Buenos Aires. Junto con reconocer que en el nuevo Plan se habían incorporado muchas de las aspiraciones de los países implicados, la reunión preparatoria de Santiago señaló aspectos importantes que debía considerar preferentemente el Proyecto de Investigación.

24. El Seminario Preparatorio sobre un Estudio de Factibilidad de un Sistema Regional de Teleducación, realizado en Buenos Aires entre el 17 y 21 de enero de 1972, logró armonizar los distintos planteamientos e incorporar al Proyecto (Reg. 223) casi la totalidad de las proposiciones formuladas por los países interesados. Por unanimidad se acordó solicitar a Unesco reformular el Plan de septiembre de 1971 y al PNUD que lo apruebe antes del 31 de marzo con las modificaciones acordadas.

25. La 3.ª Reunión de Ministros de Educación realizada en marzo de 1972 en Quito acordó:

a) Ratificar los Acuerdos del Seminario de Buenos Aires;

b) Fortalecer al Comité Regional de Teleducación, el cual estará formado por el Secretario Ejecutivo responsable del Comité Nacional de Teleducación de cada uno de los países participantes en él.

El Comité Regional será el mecanismo de consulta, de relación entre los países y de participación de alto nivel en el análisis del informe final del estudio, y

c) Proceder a la firma del nuevo texto del Plan de Operaciones que presentarán la UNESCO y el PNUD siempre que este Plan contenga lo acordado en Buenos Aires.

EL PROYECTO

Consiste en un proyecto de estudio que según los acuerdos últimos de Buenos Aires se llamaría: "Estudio de Viabilidad de un Sistema Regional de Teleducación para los países de América del Sur".

Países implicados: Además de los seis países del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, participan Argentina, Paraguay y Uruguay.

Organismos Participantes y de Ejecución: La UNESCO, con la colaboración de UIT.

Rubros que contempla el Proyecto:

- A. Objetivos.
 - B. Obligaciones Especiales de los Gobiernos.
 - C. Organización del Proyecto.
 - D. Informes.
 - E. Examen y Revisión del Plan de Operaciones.
- Como el Proyecto tiene una extensión muy limitada, y por ello es fácil examinarlo, sólo nos limitaremos a destacar algunos aspectos:
Del rubro "Objetivos" destacamos lo siguiente:

- 1 Ayudar a los Gobiernos a llevar a cabo un estudio prospectivo de viabilidad, planificación y pre-inversión de un Sistema Regional Sudamericano de Teleducación, que comprenda las modalidades principales para el transporte y la difusión de las señales.
2. El estudio debe formular estrategias para incrementar la eficacia de la educación, unida a una atención masiva de la población, y estimular así el desarrollo social, económico y cultural de sus habitantes, de acuerdo a la Declaración de Caracas de diciembre de 1971 y de Lima de febrero del mismo año.
- 3 El estudio proporcionará las bases necesarias que permitirán a los Gobiernos tomar las decisiones sobre financiamiento, propiedad, organización, estructuración y administración de un Sistema Regional de Teleducación.
- 4 El estudio comprenderá también un análisis de los beneficios de los sistemas de comunicación, incluyendo bandas, videos, cassetes, películas, estaciones de radiodifusión y repetidoras y utilización de microondas por redes terrestres o por satélites.

De las "Obligaciones Especiales de los Gobiernos" destacamos:

- 1 Cada país creará un Comité Nacional de Telecomunicaciones, que incluirá representantes de los Ministerios de Educación, Planificación, Comunicaciones, Información, etc. Dicho Comité actuará como Oficina de Cooperación del Gobierno para el Proyecto.
- 2 Los Gobiernos proporcionarán a nivel nacional grupos de trabajo, incluyendo expertos de Organizaciones de Planificación Nacional de Educación, de radiodifusión y telecomunicaciones.
3. Para todo el período del Estudio se crearán Secretarías Permanentes de los Comités Nacionales de Telecomunicación y del Comité Regional.

De la "Organización del Proyecto", destacamos:

1. Los Gobiernos proporcionarán al Proyecto el personal nacional requerido, medios de capacitación, terrenos, edificios, equipos y otros servicios y medios necesarios dentro de los límites de los fondos asignados al Proyecto. Designarán a los Organismos Gubernamentales Participantes.
2. El PNUD se compromete a complementar y suplementar la participación de los Gobiernos y proporcionará, por conducto del Organismo de Ejecución, los servicios de expertos, el equipo de capacitación y otros servicios necesarios dentro de los fines y límites de los fondos destinados al Proyecto.

3. Los Organismos Participantes, en consulta con el Organismo de Ejecución, adscribirán al Proyecto Co-directores del mismo a jornada completa.
4. El costo del Proyecto se estima en US\$ 1.270.000, de los cuales el PNUD aporta US\$ 832.000 y los Gobiernos de los países interesados US\$ 438.000.
5. En los apéndices del Proyecto se encuentra el presupuesto y se establece que los pagos de los países deberán hacerse en moneda nacional.

Calendario de Operaciones:

- El Estudio estará a cargo de una Misión bajo la dirección de Unesco, con la colaboración de UIT.
- La Misión incluirá 22 expertos que trabajarán en estrecha asociación con los expertos homólogos y grupos técnicos de los países participantes y se valdrá de la ayuda de otros organismos de la ONU, tales como FAO, OMS, etc. También trabajará en colaboración con la OEA.
- El grupo principal de expertos será contratado en el mes de julio de 1972 (cuatro están en plena actividad desde hace algún tiempo y ya han elaborado los primeros informes).
- En agosto de 1972, grupos de la Misión trabajarán en Argentina, Paraguay y Uruguay.
- En octubre y noviembre lo harán en Chile.
- En noviembre habrá un Seminario intermedio en Santiago de Chile.
- En diciembre de 1972 la Misión trabajará en Perú y Ecuador.
- En enero y febrero de 1973 lo hará en Venezuela y Colombia.
- El seminario final se hará en marzo de 1973 en Caracas.
- Chile y Venezuela proporcionarán las oficinas, el personal y servicios de secretaría y los vehículos para el transporte local, necesarios para los Seminarios de la Misión de noviembre de 1972 y marzo de 1973 respectivamente.

Observación:

Dentro del plazo de 3 meses de recibido el informe final del Organismo de Ejecución, los Gobiernos comunicarán al PNUD sus opiniones sobre los resultados obtenidos e indicarán las medidas previstas o ya adoptadas para poner en práctica las recomendaciones derivadas del Proyecto.

Fuente de Información:

- 1 Sistema Regional de Telecomunicación para América del Sur. Informe del Departamento Nacional de Planeación de Colombia.
- 2 Plan de Operaciones de febrero de 1971.
- 3 Plan de Operaciones de septiembre de 1971.
- 4 Serla, Documentación agosto 1971.
- 5 Acuerdos del Seminario Preparatorio sobre un Estudio de Factibilidad de un Sistema Regional de Telecomunicación, Buenos Aires, 17-21 de enero de 1972. República Argentina.
- 6 Informe Preliminar sobre el Análisis de la Distribución Espacial de la Población de la Región. Ernesto Schiefelbein, septiembre 1971.